

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Д. О. Химматалиев

доктор педагогических наук, профессор

Чирчикского государственного педагогического университета, Узбекистан,

d.khimmataliev@gmail.com

К. У. Темиров

кандидат педагогических наук, доцент кафедры Педагогики,

Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева

Д. Абдазимова

доктор филологии по направлению Евразийских исследователей. Турция

dilrubarustam@gmail.com

Одной из актуальных проблем современного общества является повышение качества подготовки и воспитания конкурентоспособных кадров. Данная проблема остается актуальной для всех высших учебных заведений. Пути решения этой проблемы рассматривались многими исследователями, причем приоритет отдавался современным образовательным технологиям и методам, техническому оснащению образовательных организаций. Однако следует отметить, что в этой связи важным требованием является наличие подготовленных научно-педагогических кадров и повышение их профессиональных компетенций. В связи с этим необходимо обратить внимание на уровень научно-методических компетенций профессоров и преподавателей как важное условие обеспечения качества подготовки специалистов в системе высшего образования.

Восстановление узбекско-турецких отношений привело к усилению интеграции тюркских стран. Переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре оживили дискуссии по вопросам интеграции тюркских стран.

Согласно совместному заявлению, подписанному лидерами двух стран, на переговорах обсуждался вопрос присоединения Узбекистана к Совету тюркских государств, структурам между тюркоязычными странами. Было отмечено, что интерес, проявленный Узбекистаном, вызвал удовлетворение в Турции.

Инновационные кластеры являются наиболее развитой формой интеграции образования, науки и реального сектора экономики Турции для концентрации интеллектуального и технологического потенциала крупных промышленных компаний, научно-исследовательских институтов и университетов Узбекистана.

Kirsten Petersen в своей книге “Clusters and clustering policy. A Guide” анализирует значение термина «кластер» и указывает на то, что существуют разные его определения. Как отмечает доктор Лефевр, Ecole des Mines de Paris: «Не существует действительно адекватного определения кластера. Действительно, существует множество различных типов кластеров, в которых участвуют разные партнеры из промышленности, науки, образования и политики. Два наиболее известных примера кластеров — Силиконовая долина и итальянские округа — различаются по своей природе и агрегации участников. Однако было обнаружено, что многие определения кластеров — как в литературе, так и у опрошенных практиков — имеют общую черту:

1. географическая концентрация взаимосвязанных фирм, которые являются частью одной и той же отрасли или цепочки поставок, общего ресурса или рынка (Портер, 1998); используя кластер, сталкиваясь со схожими возможностями и проблемами или сотрудничая с тем же университетом или исследовательским учреждением;

2. значительная масса участников, ресурсов, компетенций (Андерсон и др., 2004) для поддержки взаимодействия между участниками кластера и привлечения новых участников в долгосрочной перспективе (в абсолютном смысле — по отношению к конкурентам кластера в других регионах, а также другие кластеры в соответствующем регионе по отношению к кандидатам);

3. существующие взаимодействия и сотрудничество фирм (ЕС 2008b). «Им присущи основные характеристики конкуренции и сотрудничества» (Андерсон и др., 2004: 28) [1].

Термин «Методическое обеспечение» соответствует методической деятельности, основной целью которой является оснащение образовательных организаций современными методами системы профессионального образования и на этой основе обеспечение уровня работы, отвечающего особым потребностям работодателя, общества и каждый человек. Кроме того, с точки зрения содержания методическое обеспечение — это необходимые информационные, учебно-методические комплексы, различные методические средства, помогающие более эффективно реализовывать программно-методическую, научно-исследовательскую, образовательную, организационную

и массовую деятельность вуза и колледж [2]. Среди исследований в области научно-методического обеспечения инновационных процессов бытует устойчивое мнение, что это специально организованный и контролируемый процесс вовлечения субъектов образовательного процесса во взаимодействие, направленное на решение проблемных ситуаций, возникающих в образовательном процессе. процесс [6].

В частности, научно-методическим обеспечением развития исследовательских компетенций студентов в условиях образовательного кластера является процесс поиска и разработки организационно-педагогических и методических механизмов практического применения научных результатов в профессиональной подготовке на производстве. Результат научно-методического обеспечения определяется развитием исследовательских компетенций студентов [5].

В условиях образовательного кластера студенты смогут эффективно развивать и системно формировать профессиональный опыт проверки и научно-исследовательскую компетентность в процессе проведения научных исследований. Любая компетенция, в том числе исследовательская, имеет сложную внутреннюю целостную структуру с большим количеством компонентов различной природы.

Для развития исследовательских компетенций студентов в условиях образовательного кластера необходимо и достаточно учитывать только содержательную и функциональную составляющие научно-исследовательской работы. Содержательные компоненты (когнитивный, операционный и функциональный) позволяют косвенно контролировать, измерять и оценивать уровень сформированности научно-исследовательских работ. Функциональные компоненты отражают этапы и виды экспериментально-исследовательской деятельности студентов в процессе выполнения научно-исследовательской работы. Есть также три взаимосвязанных и последовательных компонента: планирование и подготовка лабораторных экспериментов; эксперимент – реальный процесс проведения лабораторных исследований; статистическая обработка экспериментальных данных и представление их результатов [4].

Вступление Узбекистана в Совет тюркоязычных стран, сотрудничество с Турцией, которая была центром Туркестана по своему влиянию, географии, культуре и истории, представляет собой духовное единство участников образовательного кластера. Для развития исследовательских компетенций студентов в условиях образовательного кластера необходимо, прежде всего, четко понимать его цели и задачи. Научно-методическое обеспечение

деятельности кластера по своей сути предполагает обеспечение специалистов образовательных организаций-участников кластера передовыми методами, а также системы взаимосвязанных профессиональных педагогических коллективов, объединенных на основе общей методической темы и партнерства; это система подготовки учителей, взаимного обучения и самообучения; может быть проектом, обеспечивающим синхронизацию общения и процессов для повышения профессионального уровня учителей.

Важным фактором налаживания сотрудничества со структурами и организациями является анализ территориально-промышленных кластеров на основе дальнейшего укрепления политических, экономических и культурных связей с братскими тюркоязычными странами, такими как Турецкая Республика, заключающийся в изучении организационных структур и реализуемых задач.

References / Литература

1. Kirsten Petersen « Clusters and clustering policy: a guide for regional and local policy makers» / European Union, 2010. – 196 p.
2. Исаков В.И. Научно-методическая составляющая деятельности регионального университетского комплекса: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Исаков Валерий Иванович. - Майкоп, 2000. - 156 с.
3. Матушанский Г.У. Дополнительное профессиональное образование преподавателя высшей школы (история, модели, перспективы) / Г.У.Матушанский. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2003. – 159 с.
4. Попов Д.В. Роль и место лабораторного эксперимента в компетентностной парадигме профессиональной подготовки специалистов нефтегазового производства // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Педагогические науки». 2015. № 3 (27).
5. Салаева А.Л. Моделирование культурно-образовательного пространства общеобразовательного учреждения на основе кластерного подхода: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Салаева Алла Леонидовна. - Чебоксары, 2015. - 148 с.
6. Шендрик И.Г. Саморазвитие личности в контексте проектирования образования / И.Г.Шендрик // Педагогика. – 2004. – № 4. – С. 39-44.